

Engesser:

Die Freude zu retten

«Über die Osterfeiertage 1965 hatten sechs Pfadfinder und zwei Wolfsführerinnen eine Skitour unternommen. Am Samstag früh waren sie von der Jugendherberge Bristen nach der Eitzlihütte aufgebrochen (2052 m). Ein ausserordentlicher Schneefall setzte ein, und man wusste nicht, ob sie bei der wachsenden Lawinengefahr die Hütte noch erreicht hatten. Erst am Freitag der

nächsten Woche wurde ihre Bergung per Helikopter möglich. Als wir endlich, nach mehreren vergeblichen Versuchen, durch die Wolkendecke stossen und den Landeplatz erkennen konnten und zugleich sahen, dass hier offensichtlich alle wohl auf waren, war unsere Freude unbeschreiblich. Dieses Bild erinnert mich an diese für mich erschütternden Augenblicke.»

Andreas Wolfensberger:

Kinder sind natürlich

«Wir nennen die Erstklässler bei uns zu Hause ‚Erst-Chegel‘. Das Bild entstand im Rahmen der Artikelfolge ‚Was wird aus unserem Kind‘ im Jahre 1968. Natürlich habe ich auch an andere Aufnahmen besonders Freude. Aber Kinder fotografiere ich liebend gern. Sie sind so unbefangen. Sie vergessen sehr schnell, dass einer da ist und knipst. Sie geben sich natür-

lich, was uns Erwachsenen bekanntlich oft schwerfällt. Für mich liegt sehr viel Ausdruck in diesem Bild eines Kinderheim-Schülers. Vielleicht, weil ich mich ab und zu nach meiner eigenen Erst-Chegeli-Zeit sehne und nach der herrlichen Unbefangenheit jener frühen Jahre.»

Mondo Annoni:

Sag es mit Tieren

«Dieser Kragenbär wurde seinem unerforschlichen Schicksal zufolge in Emmenbrücke geboren. Er war drei Wochen alt, als ich ihn besuchte, und stellte eben die allerersten Kletterversuche an diesem kleinen Bäumchen an. Warum freut mich dieses Bild besonders? Meist haben wir Reportagen über ernste, gewichtige Dinge zu machen. Es tut einem Reporter gut,

wenn er einmal etwas anderes aufnehmen darf, etwas, das nicht tierisch ernst genommen werden muss. Ein Tier zum Beispiel. Mich dünkt, mein Bärenbild strahlt Fröhlichkeit aus. Fröhliche Fotos sind Mangelware. Das Bärenkind hat lustige Augen, es wirkt zwar unbeholfen, doch lässt es sich in seinem aktiven Kletterversuch nicht stören.»

Herbert Maeder:

Menschen sind interessanter als Berge

«Als aktiver Alpinist bin ich auch beruflich sozusagen Gebirgs-Spezialist geworden. Natürlich liebe ich die Berge und geniesse ihre Schönheit,

so oft ich kann. Natürlich fotografiere ich gerne in freier Natur. Das ist sehr schön, aber es ist nicht alles. Es fehlt der Mensch. Menschen interessieren mich mehr als Berge. So war ich von Anfang an von der Aufgabe fasziniert, als ich Aufnahmen in einer psychiatrischen Klinik zu machen hatte. Eine Woche hielt ich mich in den Mauern der Anstalt auf. Hier findet sich die Einsamkeit in

Reinkultur. Eine Einsamkeit, der oft nicht beizukommen ist. In einer Gartenecke fand ich diese schwerkranke Frau. Ich machte von ihr mehrere Aufnahmen. Es steckt zwar keinerlei Aktion in dem Bild, und doch ist hier ein Mensch in seiner grenzenlosen Verirrung festgehalten. Das scheint mir tatsächlich gelungen zu sein, und das macht mir das Bild besonders wertvoll.»

Candid Lang:

Der Rest sei Schmunzeln

«Mein liebstes Bild? Das liegt noch vor mir. Es gibt einige Fotos, die man gerne hat im Moment des Knipsens. Aber dann muss etwas Neues kommen, etwas anderes geschehen. Das liegt im Beruf des Reporters. Ich liebe die stillen Schnappschüsse. Augenblicke, typisch für einen Grossanlass, wie dieses Idyll am Aarauer Musikfest 1966.

Es gehört auch etwas Glück dazu, auf einen solchermassen wassergekühlten Musikanten zu stossen. Im übrigen sollte man zu seinen Bildern nicht viel zu sagen brauchen. Der Rest soll Schmunzeln sein.»

Peter Moeschlin:

Kleines Land – bescheidene Reportagen

«Ich habe mir die Mühe genommen, die alten Belegexemplare durchzusehen. Das Resultat ist eher bescheiden. Bescheidene Reportagen für eine bescheidene illustrierte Zeitung in einem bescheidenen Land. Die für Ihren Rückblick ausgewählte Aufnahme entstand 1953 anlässlich eines Berichtes über die alte Hauensteinlinie, unmittelbar vor deren Elektrifikation. Und ich er-

innere mich beim Anblick dieses Bildes dankbar an das Honorar, welches mir die ‚Woche‘ damals ins Haus schickte und das natürlich hochwillkommen war.» So schreibt uns Peter Moeschlin. Wir aber finden, sein Bild sei doch etwas mehr als das bescheidene Porträt einer veralteten Bergbahn. Es liegt der Hauch des verschwundenen Zeitalters der Dampflokomotiven darüber.